

SALOHIY ADABIY MEROSI

Surayyo Shodiyeva Salohiddin qizi

QarDU tayanch doktoranti

Tel: (88) 678-22-92

Surayyoshodiyeva92@gmail.com

Annotatsiya

Ushbu maqolada XVIII asarda yashagan, Qashqadaryo adabiy muhiti vakili bo'lmish Salohiyning hayoti va ijodiga oid ma'lumotlar keltirilgan. Xususan, ijodining o'rganilish tarixi, asarlarining qayerda saqlanayotganligi, nusxalari hamda ularda ilgari surilgan g'oyalar aks ettirilgan.

Kalit so'z: Qarshi, doston, "Gul va bulbul", "Yusuf va Zulayho", Jomiy, ishq, qushlar, tasavvuf, tojik tili, taqvodor, nafs, komil inson.

Аннотация

В данной статье представлены сведения о жизни и творчестве Салахи, представителя литературной среды Кашкадарьи, жившего в XVIII веке. В частности, история изучения его творчества, где хранятся его работы, копии и выдвигаемые идеи.

Ключевые слова: Карши, эпос, «Цветок и соловей», «Юсуф и Зулайхо», Джамии, любовь, птицы, мистика, таджикский язык, благочестивый, страстный, совершенный человек.

Annotation

This article provides information about the life and work of Salahi, a representative of the literary environment of Kashkadarya, who lived in the XVIII century. In particular, the history of the study of his work, where his works are stored, copies and ideas put forward.

Keywords: Karshi, epic, "Flower and nightingale", "Yusuf and Zulayho", Jami, love, birds, mysticism, Tajik language, pious, passionate, perfect man.

O‘zbek xalqining adabiy merosida mumtoz asarlar salmoqli o‘rin egallaydi. Ana shunday asarlarni, merosimizni haqqoniy o‘rganish, ularni ilmiy tahlil qilish bugungi kunimizning dolzarb vazifalaridan biridir.

O‘zbekiston Respublikasining Birinchi Prezidenti I.Karimov ta‘biri bilan aytganda: “Bugun kutubxonalarimiz xazinasida saqlanayotgan yigirma mingdan ortiq qo‘lyozma, ularda mujassamlashgan tarix, adabiyot, san‘at, siyosat, axloq, falsafa, tibbiyot, matematika, fizika, kimyo, astronomiya, me‘morchilik, dehqonchilikka oid o‘n minglab asarlar bizning beqiyos ma‘naviy boyligimiz, iftixorimizdir. Ota-bobolarimizning asrlar davomida to‘plangan hayotiy tajribalari, diniy, axloqiy, ilmiy qarashlarini o‘zida mujassam etgan bu nodir qo‘lyozmalarni jiddiy o‘rganish davri keldi”¹.

XVIII asrda Qashqadaryo adabiy muhiti yetishtirib bergan ijod ahli taraqqiyotimizning turli davrlarida adabiy harakatning faol ishtirokchilari bo‘lishgan. Ularning asarlari xalqimizning o‘lmas ma‘naviy mulkiga aylangan. Mumtoz adabiyotning turli janrlaridagi bitiklar ulkan meros sifatida bizning davrimizgacha yetib kelgan. Ularning ko‘plari bugun qayta-qayta nashr etilib, kitobxonlarga yetkazilmoqda. Lekin mazkur davr adabiyotining o‘rganish doirasi kengligidan muhitning bir qancha shoirlari haqida hozirgacha batafsil ma‘lumotga ega emasmiz. Xususan, XVIII asrda Qarshi shahrida yashagan, zullisonayn shoirlardan biri Salohiddin Salohiy ana shunday ijodkorlardan biridir. Uning hayoti va ijodi haqida nihoyatda kam ma‘lumotlar keltirilgan.

Ayni mana shu makon va zamonda yashab ijod etgan (XVIII, Qarshi) Nurmuhammad Nasafiyning bizgacha yetib kelgan yakka-yu yagona asari “Mazhar ul-musannifin” tazkirasidagi ma‘lumotlarda keltirilishicha, Salohiy o‘zbek tilida “Gul va bulbul” hamda tojik tilida “Yusuf va Zulayho” dostonlarini yaratgan. Salohiyning “Gul va bulbul” dostonidagi ayrim parchalar Olim Sharafiddinov tomonidan 1945-yilda tuzilgan “O‘zbek adabiyoti xrestomatiyasi”da keltirilgan.

¹ Каримов И. Биз келажакимизни ўз қўлимиз билан қураимиз. 7-том. – Т.: Ўзбекистон, 1999. – Б. 132.

Keyinchalik esa 1959-yilda nashr etilgan to‘rt tomlik “O‘zbek adabiyoti” to‘plamining uchinchi tomida ham qisqartirilgan holatda berilgan.

Mustaqillik yillarida chop etilgan, filolog, tarixchi olim P. Ravshanovning “Qashqadaryo tarixi” (1995), “Naxshab va Kesh tarixi manbalari” (2005) va Qarshi shahrining 2700 yillik yubileyi arafasida chop etilgan “Qarshi tarixi” (2006) kitoblarida hamda shoir va tarjimon Nosir Muhammadning “Nasaf va Kesh allomalari” (2006) nomli tazkirasida Salohiy haqida deyarli bir xil, kamroqqina ma’lumotlar keltirib o‘tilgan. Jumladan, ijodkorning qachon, qayerda tug‘ilgani va asarining nomlari berilgan xolos.

“Gul va bulbul” dostonining toshbosma nusxalari O‘zFA Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining asosiy fondida 343, 576, 577, 578, 579, 4002, 4248, 4249, 4250, 9143, 9593, 9594, 9595, 11021, 13857, 13858, 13859 raqamli inventarlar bilan saqlanmoqda. Bundan tashqari, dostonning yana ikkita 420 hamda 1295 raqamli toshbosma nusxalari esa Alisher Navoiy nomidagi Davlat muzeyida saqlanmoqda.

Ushbu doston muallif hayotlik davrida ko‘chirilgan, jumladan, 577 raqamli inventar bilan saqlanadigan nusxaning oxirida uning ko‘chirilgan davri va kotibining nomi ham qayd qilingan:

Salohiyning “Gul va bulbul” dostoni hijriy 1153-yilda yaratilgan bo‘lib, bu tarix kitobning xotimasida muallif tomonidan quyidagicha ifodalangan:

Bu kitob tarix qo‘yningg‘a san quch,

Bo‘lubon bir mingu yuz ellik uch².

Milodiy yil hisobida esa 1740-yilga to‘g‘ri keladi.

Kotibning nomi esa quyidagicha bayon etilgan:

“Tammat alkitob biavn Almalik alvahhob tammat”. Bundan bilishimiz mumkinki, mazkur nusxa Malik Vahhob nomli kotib tomonidan ko‘chirilgan ekan.

Mazkur doston 732 bayt va 1464 misradan iborat. Asar o‘zbek tilida yaratilgan. Ammo oxirgi 731 bayti tojikcha, 732 bayti esa arabchada yozilgan. Demak, bundan ko‘rinib turibdiki, Salohiy ikki tilda emas, balki uch tilda ijod qila olish mahoratiga

² Salohiy. Gul va bulbul tasviri. O‘z FASHB, toshbosma inv 577.-48b.

ega bo'lgan iste'dodli shoirdir. Salohiddin Salohiy dostonchilikda Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy, Haydar Xorazmiylarning an'analarini davom ettirgan. Bu ayniqsa, "Gul va bulbul" dostoni badiiyati misolida ochiq ko'rinadi. "Gul va bulbul" dostoni shoir ijodining gultoji hisoblanadi. Chunki ijodkor bu dostonda o'zbek tilining boy imkoniyatlaridan foydalanib, ramziy obrazlar orqali insoniy qadriyat, mehr-muhabbat, oliyanoblik g'oyalarini ilgari surgan. Jumladan, unda shunday satrlar bor:

Yomonlar suhbatida bo'lma hargiz,
Alarning suhbatidur fitnaangiz.
Eshit, nojins birla qilma suhbat,
Yetar andin sanga ko'p ranj-u mehnat.
Yomonlar suhbatida turma, qochgil,
Alarni suhbatidur zahri qotil³.

Dostonda uchta asosiy: gul, bulbul va sabo obrazlari hamda o'nta epizodik: humo, tovus, to'ti, kaklik, qumri, foxta, so'fi, hudhud, guliqahqah va bog'bon kabi obrazlar bor.

Shoir gul va bulbulning ishqiy mojarolari asosida insoniy muammolarni qo'yadi. Gul va bulbul muhabbati Sabo vositasida kamolga yetadi. Jumladan, quyidagi bayt fikrimizni tasdiqlaydi:

Salomim ber, degil bulbul chamanda,
Qizil gul zori ul baytul – hazanda⁴.
Sabo majoziy obraz bo'lib, u asarda pir vazifasini o'tagan:
Dedi bulbul saboni: "San pirimsan,
Mani yo'l boshlag'uchi rahbarimsan"⁵.

Mazkur dostonning vazni ham asar mazmun – mohiyatidan kelib chiqqan holda hazaji musaddasi mahzuf / maqsur vaznida yozilgan. Doston uchun tanlangan bu

³ Salohiy. Gul va bulbul tasviri. O'z FASHB, toshbosma inv 577.-11b.

⁴ Ўзбек адабиёти. 4 томлик. III том. – Тошкент: Ўзбекистон Давлат бадий адабиёт нашриёти, 1959. – Б. 350.

⁵ Salohiy. Gul va bulbul tasviri. O'z FASHB, toshbosma inv 577.-41b.

vazn asarning g‘oyaviy ruhiga nihoyatda mos tushgan. Uning ruknlar paradigmasi quyidagicha:

Taajjub qildimu turdum zamoni,
Banogah boshladi bulbul fig‘oni.⁶

V - - - | V - - - | V - -

Mafoiylun mafoiylun fauvlun

Yoki

Necha kunlar yurub bulbul qilib sayr,
Chamanzori jahon ichra qilib tayr. (344)

V - - - | V - - - | V - ~

Mafoiylun mafoiylun mafoiyl

Bu vazn, asosan, Sharq klassik dostonchiligida ishqiy firoqnoma ruhidagi asarlarda qo‘llanilgan. Jumladan, “Xamsa” tarkibida kiritilgan ikkinchi dostonlar, ya’ni “Xusrav va Shirin” hamda “Farhod va Shirin” mavzusidagi asarlar ham shu vaznda yaratilgan. Albatta, bu vaznning g‘amnoma ruhidagi dostonlarda qo‘llanilishining sabablari bor. Chunki u ruhiy holatlarni ifodalash uchun qulay imkoniyatlar yaratib beradi. Bu vazn orqali butun asar davomida bir xil musiqiy ohanglar silsilasi yuzaga kelgan. Bu esa Salohiyning asar g‘oyasini ifodalashda uning ruhiga mos vazn tanlaganidan dalolat beradi.

O‘zbek va qardosh xalqlar mumtoz adabiyotida “Yusuf va Zulayho” nomli doston yozganlardan eng mashhurlari bo‘lmish Firdavsiy, Abulmuayyid Balxiy, Shahobiddin Am‘aq, Shohin Sheroziy, Abdulloh Ansoriy, Xoja Mas‘ud Iroqiy, Abdurahmon Jomiylarni sanar ekanmiz, ular qatorida Salohiyning ham nomini qo‘shib aytish joizdir.

Salohiy mahg‘itlar hukmdori Muhammad Rahimxon davrida tojik tilida “Yusuf va Zulayho” nomli ikkinchi dostonini yaratdi. Asarda Muhammad Rahimxon haqida quyidagi madhiya keltirilgan:

Raiyatparvari oliy nishone,

⁶ Ўзбек адабиёти. 4 томлик. III том. – Тошкент: Ўзбекистон Давлат бадиий адабиёт нашриёти, 1959. – Б. 341.

Amiri xusravi sohibqirone.
 Valine'matu baxshandai toj,
 Zi mulki dushmanon girandai boj.
 Muhammad ummatu mazlumparvar,
 Rahimi xastagoni besaru bar.
 Hakimu olimu odil padarvor,
 Az o' roziyu bo chaddash xudo yor⁷.

Salohiyning ushbu nomdagi dostoni ham hajm jihatidan, ham badiiyat jihatidan juda salmoqli asardir. Akademik B.Valixo'jayev Salohiyning "Yusuf va Zulayho" nomli dostonining ikki qo'lyozma nusxasi Tojikiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik bo'limining qo'lyozmalar fondida 1922 va 2395 raqamli inventarlar bilan saqlanishini aytib o'tganlar.

Mazkur asarning yana bir qo'lyozma nuxsi O'zFA Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutining asosiy fondida 9691raqamli inventari bilan saqlanmoqda.

يوسف ثنوی

وزلیحا

Author (name)	صلاحی
Language	per;
Subjects	Poetry;
Quantity of sheets	221 (1b-221b)
Quantity of columns	2
Size	20,5x13
Paper	Oriental;

⁷ Salohiy. Yusuf va Zulayho. O'zFASHB, qo'lyozma inv 9691, 27-bet.

Date of Copying	1300/1882
Place of Copying	عنبر مهتر گذر
Handwriting kind	Nasta'liq;
Cover	Cardboard;
Cover color	Yellow;
Bookbinder	1276 شادی محمد ملا
Beginning	بار کهر کردان صدف چون دلم اسرار گنج گر ام سینه آلهی
End	* سال شش شصت هم یکصد هزار * حال این تاریخ گر بود گذشته این که * انجام سلك در که نسخه این کشید * اکرام تفضلهای از که صلاحی قیامت تا ماند آنکه است امید * علامت پر کلام رنگین
Colophon	پی ... مناسب نبود خطش چندی اگر * کاتب نیز (...؟) این کرد کتابت سهو یا غلط یا سقوطی * ناسخ جود گیر امین زنجشیش * تاریخ بهر از این اتمام از کاتب دست از نسخه هذه تم قد نمایند اصلاحش خامه بنیش * بند یا والله البشر خیر حضرت هجرت از 1300 سنه در عنبر مهتر گذر در کمتر همه تم تم بالصواب اعلم
	aminov
	9691

Akademik B.Valixo'jayeв Salohiyning Muhammad Rahimxonga bag'ishlangan bitta qasidasi ham mavjudligini ilmiy ishlarida qayd etib o'tganlar. Bu qasida Tojikiston Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik bo'limining qo'lyozmalar fondida 2395 raqamli inventar bilan saqlanmoqda. Mazkur qasida "Yusuf va Zulayho" asari tugaganidan so'ng, kitobning oxirida keltirilgan.

Mazkur poema hijriy 1166 milodiy yilda esa 1752-1753-yilda yozilgan bo'lib, bu tarix kitobning xotimasida muallif tomonidan quyidagicha ifodalangan:

Guzashta bud dar ta'rix in hol,

Hazoru yaksadu shastu shash sol⁸.

Bu qo'lyozmalardan 1922 raqamli inventar bilan saqlanadigan nusxa Salohiyning faqat "Yusuf va Zulayho" dostonidan iborat. Lekin bu nusxani B.Valixo'jayev noqis nusxa (boshi va oxiridan varaqlari yo'qolgan) deb atagan. 2395 raqamli inventar bilan saqlanadigan nusxa mukammal bo'lib, shoirning yuqorida eslatilgan poemasidan tashqari qasida va g'azallarini ham o'z ichiga olganligini ham qayd etib o'tganlar.

Salohiyning "Yusuf va Zulayho" dostoni hijriy 1166, milodiy yilda esa 1752-1753-yilda yozilgan bo'lib, bu tarix kitobning xotimasida muallif tomonidan quyidagicha ifodalangan:

Guzashta bud dar ta'rixi in hol,

Hazoru yaksadu shastu shash sol.

Doston asosini Sharqda mashhur Yusuf va Zulayho haqidagi rivoyat tashkil etgan. Sharq adabiyotida sayyor sujetga aylanib ketgan bu mavzu o'ziga xos uslubda qaytadan forsiy tilda bayon etilgan.

Muallif dostonni quyidagi mazmunli baytlar bilan boshlaydi:

Ilohi, sinaam kun ganji asror,

Dilamro chun sadaf gardon guharbor!

Ki baxshoyam muhabbat joni bebar,

Ba jaybi xud man oram durru gavhar.

Chunonki iqtidor az nuktdone,

Hama lafzam shavad ganji ma'oni

Kashonad sinai "lotam" dari "hu",

Namo az jaybi hubat hastiyam ro'.

Bubaxsh husni Yusuf bar zamiram,

Javon kun, chun Zulayxo, baxti piram.

⁸ Валихўжаев Б. Ўзбек классик адабиётида эпик поэзиянинг тараққиёти тарихидан. Филол. фан. д-ри ... дис-яси. –Самарқанд: 1967. 1- қисм. - 280 б.

Salohiy fors-tojik adabiyotning ko'zga ko'ringan eng mashhur vakillaridan hisoblanmish Firdavsiy, Sa'diy, Anvari, Attor, Abdurahmon Jomiy, Xoja Kirmoniy, Imlo, Nizomiy kabi shoirlarning ijodlaridan yaxshi xabardor bo'lgan. Ammo u o'z dostonini yozayotganda Abdurahmon Jomiyning "Yusuf va Zulayho"sidan ilhomlangani uchun Jomiyga alohida e'tibor berib, undan ma'naviy madad istaydi hamda u kabi asar yozishga harakat qiladi:

Talab az mavlavi Jomi inoyat...

Ba guftoram bayoni Mavlavi⁹ deh.

Muallifning "Yusuf va Zulayho" dostoni an'anaviy va ma'lum sujet asosida yozilgan bo'lsa-da, ammo uning kompozitsion tuzulishida bir nechta o'ziga xos xususiyat bor.

Birinchi, Salohiy har bir bobdan so'ng "munojot" sarlavhasi ostida maxsus boblarni keltiradi. Ushbu "munojot"larda ijodkor haqida ma'lumotlar berilgan.

Ikkinchi, dostonning hamd va na't bo'limlarida faqatgina xudo va payg'ambarlarning madhiyasi berilmasdan, balki ijtimoiy xarakterdagi mulohazalar ham bayon etilgan. Jumladan:

Yake Xusravi sohibnishin kard,

Yake muhtaju o'ru darnishin kard.

Yakero sohibi mulku hasham soxt,

Bado' alvoni ne'matho karam soxt.

Yakero bar labi none gado gard,

Zi ganju mulki dunyo benavo kard¹⁰.

O'rta asrlar musulmon Sharq olamining buyuk mutafakkirlari qatorida mintaqamiz adabiy-ilmiy va ijtimoiy-falsafiy tafakkuri tarixida o'zining boy va bebaho adabiy-badiiy, falsafiy-ijtimoiy, diniy-irfoniy va ilmiy-nazariy merosi bilan alohida o'rin tutgan, "Gul va bulbul" hamda "Yusuf va Zulayho" kabi o'ziga xos talqinda asar yaratgan Salohiyning ijodini o'rganish hamda ma'naviy-ma'rifiy

⁹ Mavlavi, ya'ni Abdurahmon Jomiy.

¹⁰ Salohiy. Yusuf va Zulayho. TojFASHB, qo'lyozma inv 1922, 27-bet.

jihatlarni yosh avlodga yetkazish biz adabiyotshunoslar oldidagi muhim vazifalardan biridir. Chunki bugungi kunga qadar xalqimizga noma'lum bo'lib kelgan yuqoridagi asarlarni qanchalik chuqur tatqiq etsak, ajdodlarimiz orzu qilgan ma'naviy, ruhiy kamolotga shunchalik yaqinlashamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Каримов И. Биз келажакимизни ўз кўлимиз билан курашимиз. 7-том. – Т.: Ўзбекистон, 1999. 210-б.
2. Hojiahmedov A. Mumtoz badiiyat malohati. – Toshkent: Sharq, 1999. 240-б.
3. Salohiy. Gul va bulbul tasviri. O'z FASHB, toshbosma inv 577. -508 b.
4. Salohiy. Yusuf va Zulayho. O'z FASHB, qo'lyozma inv 9691, 27-bet.
5. Валихўжаев Б. Ўзбек классик адабиётида эпик поэзиянинг тараққиёти тарихидан. Филол. фан. д-ри ... дис-яси. –Самарқанд: 1967. 1- қисм. -310 б.
6. Муҳаммад Носир. Насаф ва Кеш алломалари (IX-XX асрлар). – Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2006. 128-б.
7. Равшанов П. Қарши тарихи. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. 647-б.
8. Равшанов П. Қашқадарё тарихи. – Тошкент: Фан, 1995. 784-б.
9. Ўзбек адабиёти хрестоматияси (XV–XIX асрлар). – Тошкент: Фан, 1945. 524-б.
10. Ўзбек адабиёти. 4 томлик. III том. – Тошкент: Ўзбекистон Давлат бадий адабиёт нашриёти, 1959. 800-б.
11. Ўзбек классик адабиёти асарлари учун қисқача луғат. – Тошкент: Фан, 1953. 454-б.
12. Форсча – ўзбекча ўқув луғати. 2-нашри. — Т.: Ўқитувчи, 1983. 232-б.